

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E SUA PRESENÇA OU AUSÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO BRASIL

Giovanna Valle Tanan Lima, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, giovanna.valle@outlook.com

Gisele Dias de Souza, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, gidiadesouza@outlook.com

Leticia dos Santos Bomfim, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, leleleticia82@gmail.com

Sarah Marques Jander Leme, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, sarah_mjander@hotmail.com

RESUMO. A Educação Financeira é uma matéria considerada muito importante para ser aprendida nas escolas, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005), e, por isso, deve-se ter sua devida importância no cenário do ensino brasileiro. Com o objetivo principal de demonstrar a presença ou ausência da educação financeira em escolas públicas e privadas no Brasil e mostrar seus benefícios ao ser implantada, o presente trabalho baseou-se em uma metodologia de pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa. Além da análise ao projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, desenvolvido em 2010 pelo Governo Federal, um programa que, devido à sua falta de divulgação, não teve continuidade na implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Para comprovação de tais adversidades, foi realizada uma pesquisa que analisou o ensino financeiro das pessoas ao longo dos anos escolares de ensino básico, evidenciando que tanto estudante de escolas públicas e privadas não obtiveram educação financeira de qualidade.

Palavras-chave: Educação financeira, Escolas públicas e privadas, ENEF, Ensino brasileiro.

ABSTRACT. Financial Education is considered a very important subject to be learned in schools, according to the Organization for Economic Cooperation and Development - OECD (2005), and, therefore, it should have its due importance in the Brazilian education scenario. With the main objective of demonstrating the presence or absence of financial education in public and private schools in Brazil and showing its benefits when implemented, the present work was based on a methodology of bibliographic, descriptive and qualitative research. In addition to the analysis of the project of the National Strategy for Financial Education - ENEF, developed in 2010 by the Federal Government, a program that, due to its lack of dissemination, did not continue in the implementation of the National Common Curricular Base – BNCC. To prove such adversities, research was carried out that analyzed the financial education of people throughout the school years of basic education, showing that both students from public and private schools did not obtain quality financial education.

Keywords. Financial education, Public and private schools, ENEF, Brazilian education.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005), pode-se entender o conceito de Educação Financeira como o “processo pelo qual consumidores e investidores melhoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros, de modo a ficarem mais cientes para fazerem escolhas conscientes e adotarem ações para melhorar seu bem-estar”.

Entretanto, grande parte da população brasileira não possui uma educação financeira e esse é um dos motivos por sempre se ouvir alguém dizer que está com o nome negativado, com pagamentos

atrasados ou que não tem dinheiro para fazer algo, mas na maioria das vezes, sequer é questionado o porquê desses fatos.

Segundo o exame PISA (2018), que selecionou estudantes de 15 anos em 15 países, o Brasil foi considerado o país com menor índice de conhecimento financeiro. Além disso, conforme Alvarenga (2019), repórter do portal G1, o Brasil teve a menor taxa de investimentos em 50 anos (na verdade, esse valor deveria aumentar progressivamente). Em relação a poupar, de acordo com a *Cointimes* (2018), 40% da população brasileira não poupa nenhuma quantia de seu salário, ou seja, esse analfabetismo financeiro é o responsável pela maioria dos endividamentos da população brasileira.

Diante dessa perspectiva de diversos problemas relacionados ao endividamento de grande parte da população, agregada a falta de entendimento financeiro, levantou-se o problema deste estudo: como se dá o ensino da educação financeira em escolas básicas do Brasil, seja ela pública ou privada?

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é pesquisar programas que já tenham tomado a iniciativa de implantar a educação financeira em currículos escolares de modo a incentivar, principalmente, crianças e adolescentes desde sua base sobre finanças gerais. Além disso, como objetivos específicos, encontram-se: verificar a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF – e outros projetos existentes tanto dentro quanto fora do país; também será abordado a existência de distinções entre o ensino financeiro em instituições públicas e privadas.

Deste modo, nota-se a necessidade de desenvolver ou dar continuidade a algum projeto já criado (como o da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF) com um sistema de ensino que favoreça o acesso e interesse dos alunos, para que estes possam obter conhecimento do mundo das finanças e aplicar, de uma maneira prática, em seu cotidiano.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Segundo Gallery et al. (2011, apud ARAÚJO; et al., 2018), educação financeira define-se como “a capacidade de fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes em relação ao uso e gestão do dinheiro”. Já para Lelis (2006 apud ARAÚJO; et al., 2018), a educação financeira “é importante, pois abrange informações de como aumentar a renda, reduzir despesas e gerenciar fundos. Ela é utilizada como ferramenta para a pessoa administrar o próprio dinheiro de forma consciente”.

Sendo assim, nota-se que tal conhecimento não visa, apenas, ensinar a acumular dinheiro, mas, também, administrar recursos pessoais ou familiares; auxiliar o consumidor na gestão de sua renda; prevenir fraude; e, principalmente, tornar um indivíduo consciente em suas decisões que envolvam dinheiro. Estas definições entram em acordo com a dada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (2005) que estabeleceu no mesmo ano da publicação a educação financeira como um processo em que consumidores e investidores compreendem acerca de produtos, conceitos e riscos financeiros para fazerem escolhas conscientes em busca de melhorias próprias a seu futuro.

2.1.1 IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS

O impacto do ensino da educação financeira reflete no coletivo de uma sociedade, visando a melhoria

da economia em uma cidade, estado ou país. Uma população que pensa de forma próspera e age desta maneira consegue manter certo equilíbrio de modo geral. Ou seja, a importância de o indivíduo obter conhecimento financeiro reflete no seu externo.

Peretti (2007 apud ARAÚJO; et al., 2018, p. 6) ressalta que a prosperidade de qualquer nação ou País, depende ativamente de nossa prosperidade como indivíduos. Consequentemente, a pessoa que é próspera tem orgulho e prazer de viver por suas conquistas; o orgulho de si mesmo é fortalecido por ser empreendedor, sabendo distinguir coisas boas e ruins para sua saúde financeira, colocando-se numa sociedade onde a ignorância passa a ser dominada pela sabedoria.

Desta forma, a educação financeira se faz ainda mais importante quando adquirida na infância, pois possibilita que as crianças já cresçam com uma concepção adequada sobre o dinheiro, tornando-se adultos capazes de administrar a própria renda. Além disso, um conhecimento quando obtido no começo da fase escolar, possibilita uma maior aprendizagem e fixação de conteúdo. Para Forte (2020), superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil – Aef Brasil, a inserção do tema nos currículos escolares como matéria obrigatória é uma das alternativas de se resolverem os problemas do país, como o endividamento e consumismo. Além desses, outros benefícios estão relacionados a um futuro mais planejado e com menos problemas, já que o dinheiro está presente na maioria das situações cotidianas.

2.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM OUTROS PAÍSES

A Finlândia, assim como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel e Canadá, são os países que mais investem em alfabetização financeira para crianças e esses países apresentam os maiores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH.

De acordo com a OCDE (2005), a alfabetização financeira deveria ser obrigatória no currículo escolar, pois quando uma criança aprende a manipular seu dinheiro, ela adquire as melhores decisões, tem mais responsabilidade ao decorrer de sua vida e, consequentemente, permite que saiba administrar melhor suas finanças, prevenindo-se de endividamentos e de crises financeiras que possam surgir pelo próprio país.

A Federação dos Bancos Europeus publicou um guia das estratégias de educação financeira que estão sendo adotadas atualmente na Europa. O relatório indica, por exemplo, que a educação financeira se tornou um conteúdo obrigatório do currículo escolar em 15 países, entre eles o Reino Unido e a Espanha (EUROPEAN BANKING FEDERATION, 2015).

Já na Nova Zelândia, tem-se uma comissão que orienta pessoas que se preparam para a aposentadoria e ainda atua na educação financeira de jovens.

Nota-se que a maior parte dos programas são uma iniciativa do setor privado bancário, frequentemente financiados e coordenados por um movimento associativo de instituições financeiras.

2.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

Pensando nos dias atuais, ainda existe grande defasagem quando se trata de temas referentes à educação e economia no Brasil. Tendo em vista a situação socioeconômica do país nos últimos anos, nota-se que a nação atravessou momentos difíceis e não soube alocar os recursos de forma eficiente, além de ter tido diversos escândalos por conta de corrupção. Desta forma, os problemas da educação no país sul-americano não são recentes e não derivam apenas de um ou dois problemas, mas de diversos aspectos que culminam na falta de eficiência da gestão governamental.

Em entrevista a Sperandio, repórter do Gazeta do Povo (2020), o economista e mestre em Finanças Comportamentais, Gerson Caner, enfatiza que a má qualidade da educação básica reflete diretamente na falta de conscientização financeira.

Gerson Caner (2020 apud SPERANDIO, 2020) destaca que temos uma dificuldade muito grande nas questões lógico-matemáticas e de leitura e interpretação de texto, e nas questões de educação financeira estão contidas interpretações de texto para as tomadas de decisão. Se não ocorre boa interpretação, a tendência é não decidir de forma correta.

Em 2020, por exemplo, cerca de 61 milhões de brasileiros começaram o ano negativados no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, dado que evidencia a má administração de renda da população. Além disso, quando se trata de investimentos, o Brasil ainda carece muito nesse assunto, pois, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (2019), mesmo para aqueles que possuem uma boa qualidade de vida, a poupança continua sendo o investimento preferido entre 9 a cada 10 brasileiros. Ademais, de acordo com o Banco Mundial (2014), a porcentagem de brasileiros que economizam para a aposentadoria é de 3,64%.

Segundo Caner (2020), em geral, os brasileiros são propensos ao consumo, mas que têm baixa consciência sobre a necessidade de poupar devido ao pouco estímulo e às crenças limitantes, que são vistas, por exemplo, nas seguintes expressões populares: “dinheiro não traz felicidade”, “dinheiro é a raiz de todo mal” e “só fica rico quem faz coisa errada”, as quais contribuem para essa dificuldade em lidar com as finanças ao longo da vida.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Diante da presente pesquisa, pode-se classificar como bibliográfico um dos principais métodos aplicados, uma vez que, para desenvolver o tema escolhido, foram utilizadas análises de dados e fontes, os principais pontos de tal parâmetro (ANTÔNIO CARLOS GIL, 2002).

Além disso, para que houvesse um olhar mais focado e analítico em um determinado grupo de indivíduos, usou-se como qualificações a idade, nível de escolaridade e até mesmo uma breve pesquisa sobre as divisões de classes em que estão inseridos, sendo assim, o método descritivo está presente no artigo, da mesma forma que também se classifica como uma pesquisa quantitativa, ou seja, aquela que se baseia em observações, reflexões e interpretações sobre o fator analisado (ANTÔNIO CARLOS GIL, 2002).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como alternativas para solucionar a defasagem do ensino das finanças, o Ministério da Educação – MEC (2018), estabeleceu que a Educação Financeira seria introduzida nas escolas por meio da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, um “documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2022).

Sendo assim, questões relacionadas às finanças passou a ser abordada em escolas de maneira transversal, ou seja, não como matéria individual, mas podendo ser abordado em todas as disciplinas

já existentes de forma interdisciplinar, seja em instituição pública ou privada.

[...] nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e aprofundar esses conceitos (BRASIL, 2018, p. 269).

Assim, com intuito de comprovar que o ensino da Educação Financeira ainda é baixíssimo, principalmente para estudantes de escola pública, aplicou-se um formulário via Google Forms, com 8 perguntas para 77 pessoas entre os dias 27 e 28 de outubro de 2022. O perfil obtido foi: mulheres (61% das respostas), com idade entre 18 e 29 anos (89,6% das respostas), que vivem na Zona Leste de São Paulo (96,1% das respostas) e que já concluíram o ensino médio (100% das respostas).

Para iniciar, a primeira pergunta questionou o tipo de escola em que o indivíduo estudou (pública ou privada) e 52% da amostra respondeu ter estudado a vida toda ou a maior parte em escola pública. Desta forma, notou-se que o público-alvo da pesquisa ficou bastante dividido nesse quesito, algo que ajuda na percepção de que até mesmo os estudantes de escola particular passaram por certa defasagem quanto ao ensino das finanças, pois, quando questionado, na segunda pergunta, se a pessoa obteve educação financeira na sua escola (fundamental e/ou médio), seja como matéria específica ou dentro de outra (como na matemática, por exemplo), 71,4% constataram que não, mas ainda vale destacar que a maioria daqueles que adquiriram são de escola particular.

Entretanto, um índice bastante curioso foi o da terceira questão, a qual dirigia-se diretamente a pessoas que tiveram educação financeira: “Se você teve educação financeira, acredita que este ensino possibilitou preparo suficiente para lidar com suas finanças e administrar seu dinheiro?”. Dentre os 28,6% do público que possui conhecimento financeiro, somente metade concordou totalmente ou em partes com a afirmação.

Agora, quando se referiu em particular com os estudantes que NÃO adquiriram educação financeira, na quarta pergunta: “Se você não teve educação financeira, acha que isso comprometeu seu desempenho econômico na vida adulta?”, 63,7% deles concordaram totalmente ou em partes com a afirmação.

Por fim, questionou-se a opinião dos entrevistados quanto à implementação do ensino das finanças nas escolas e ninguém discordou de que era importante.

Com tais dados e informações, constata-se que até mesmo os indivíduos que possuíram educação financeira na escola continuam tendo dificuldades em lidar com sua vida econômica, isso por, provavelmente, não ter sido um ensino de qualidade, já que uma Educação Financeira de excelência visa preparar o ser humano para as diversas situações do cotidiano e para além disso, mostrando resultados. Outro fator em destaque é: uma pessoa quando conquista determinadas aprendizagens na infância/adolescência, tem maior facilidade e capacidade de absorção, como já dito anteriormente.

Um programa responsável por levar a educação financeira às escolas, chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, já foi colocado em prática pelo Governo Federal, mas não passou do

projeto piloto.

4.1 A ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA (ENEF)

A ENEF foi criada em 2010 pela COREMEC, uma instituição que reúne os 4 reguladores do Sistema Financeiro nacional: Banco Central do Brasil (BCB); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), através da aprovação do projeto pelo Decreto Presidencial nº 7.397.

Este foi o primeiro passo rumo à implementação de finanças nas instituições públicas, que contou com um projeto piloto envolvendo 891 escolas voluntárias e treinaram 1.200 professores, os quais ensinaram 27.000 alunos, todos do ensino médio, segundo documento público disponibilizado pelo governo.

Os estudantes, antes do programa, tinham pouco conhecimento e interesse pela área financeira e não controlavam seus gastos, mas, após o Módulo I, demonstraram interesse pelo assunto e tiveram maior participação nas aulas da matéria. Foram feitas provas para os alunos em busca de descobrir seu nível de proficiência, que iam de 0 a 100, os quais obtiveram resultados positivos. Além do interesse e conhecimento, os alunos desenvolveram uma mudança em seu comportamento, como, por exemplo, uma parcela dos estudantes passou a poupar e ter consciência dos seus gastos. Com isso conclui-se que o programa aumentou o conhecimento dos alunos com relação a finanças e provocou uma mudança de atitude com os gastos.

Portanto, levando em conta que a ENEF já possui seu material próprio voltado para a educação financeira disponível em sua plataforma digital, o mesmo poderia ser aproveitado para o ensino financeiro dentro das escolas, pois há livros referentes a cada ano escolar, os quais professores podem usar como base para suas aulas. Deverão ser tratados os temas mais importantes do nosso dia a dia, dos mais básicos, como juros simples e compostos, formas de economizar, diferença entre ativos e passivos, planejamento financeiro, consumo consciente, etc, aos mais complexos, como declaração de Imposto de Renda, tipos de investimentos e como investir, inflação, tipos de impostos, etc. Além disso, os professores habilitados para dar essa matéria passariam por um curso preparatório, assim como ocorreu quando foi feito o projeto piloto, em 2010.

Desta forma, cabe ao governo inserir tal matéria na base curricular como obrigatória desde o Ensino Fundamental II inicialmente, para avaliar quais serão os resultados para que, a longo prazo, sejam feitas melhorias de modo a aperfeiçoar a forma dos estudantes se planejarem financeiramente.

5. CONCLUSÃO

Dispondo-se de pesquisas, foi discutido e analisado o tema referente à presença ou ausência da educação financeira no Brasil. Sendo assim, levantou-se o problema deste estudo: como se dá o ensino da educação financeira em escolas básicas do Brasil, seja ela pública ou privada? De modo a responder tal problemática, o objetivo geral do trabalho consistiu em aprofundar-se na existência de programas que visam expandir a Educação Financeira, como a ENEF, e ainda verificar o funcionamento do ensino das escolas públicas e privadas referente ao tema. Vale destacar que Finanças se mostra uma matéria fundamental para o desenvolvimento dos alunos, os quais se tornarão mais conscientes financeiramente, contribuindo para o avanço da nação.

Desta forma, pensando no quão a educação financeira pode auxiliar cada indivíduo e, ainda, o país como um todo, nota-se a relevância e importância de tal abordagem, levando em conta que uma sociedade com conhecimento financeiro pode evitar endividamentos e manter um poder de compra mais elevado, impulsionando a economia da nação. Por isso, considerando esses aspectos, um sistema de ensino que consiga interessar os estudantes para se aprofundarem no assunto faz-se necessário. Então, ao pesquisarmos, encontramos o método da ENEF, que obteve resultados positivos em seu projeto piloto de 2010, mas não teve continuidade. Sendo assim, usar esta metodologia como base seria o ideal, visto que ela foi criada pelo Governo Federal.

Entretanto, comparando o Brasil com outros países, como Finlândia, Canadá, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos, nota-se que ainda faltam muitas etapas para alcançar um sistema totalmente eficaz tanto nas escolas públicas, quanto nas privadas, visto que o Brasil é um país que se encontra socioeconomicamente em desenvolvimento.

Para futuros estudos, sugere-se a incorporação do modelo ENEF em escolas no geral, ou ainda criar-se um modelo visto como mais eficaz, mas sempre com foco na disseminação de uma Educação Financeira de qualidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à professora Luciane por todo apoio e auxílio; e à todas as integrantes do presente grupo.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Darlan. Taxa de investimentos é a menor em mais de 50 anos e fica mais dependente do setor privado. **G1**, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/19/taxa-de-investimentos-e-a-menor-em-mais-de-50-anos-e-fica-mais-dependente-do-setor-privado.ghtml>>. Acesso em: 02 set. 2022.

AMORIM, Ricardo. Um país de analfabetos financeiros. **Istoé**, 2018. Disponível em: <<https://istoe.com.br/um-pais-de-analfabetos-financeiros/>>. Acesso em: 02 set. 2022.

ARAÚJO, Beatriz et al. **Educação Financeira**. São José do Rio Preto, 2018. 15 p.

BASSOTTO, Lucas. Educação financeira: problema para a maioria dos brasileiros. **Cointimes**, 2018. Disponível em: <<https://cointimes.com.br/educacao-financeira-para-brasileiros/>>. Acesso em: 02 set. 2022.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Educação financeira na agenda da responsabilidade social empresarial. **Boletim responsabilidade social e ambiental do sistema financeiro**: ano 4, n. 39, fev. 2009.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Brasil: implementando a Estratégia Nacional de Educação Financeira**. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf>. Acesso em: 04 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. **O que é a BNCC**. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 29 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. **Educação é a base**. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 29 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. **Síntese das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica**. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/janeiro-2016-pdf/32621-cne-sintese-das-diretrizes-curriculares-da-educacao-basica-pdf>>. Acesso em: 04 set. 2022.

Conheça os benefícios da educação financeira nas escolas. **Supera**, 2020. Disponível em: <<https://superaparaescolas.com.br/conheca-os-beneficios-da-educacao-financeira-nas-escolas/>>. Acesso em: 07 set. 2022.

Educação financeira – qual a importância de saber sobre finanças. **Pravaler**, 2020. Disponível em: <<https://www.pravaler.com.br/educacao-financeira-qual-a-importancia-de-saber-sobre-financas/>>. Acesso em: 07 set. 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HOTMAR. 7 benefícios da educação financeira. **Dinheirama**, 2010. Disponível em: <<https://dinheirama.com/7-beneficios-da-educacao-financeira/>>. Acesso em: 07 set. 2022.

Introdução à Educação Financeira. **Minhas Economias**, [s.d.]. Disponível em: <<http://minhaseconomias.com.br/educacao-financeira>>. Acesso em: 02 set. 2022.

NUNES, Bernardo Fonseca. **Ações de educação financeira e previdenciária na União Europeia**. 2016. 31 p.

SANTANA, Marcus Vinicius Sousa. **Educação financeira no Brasil: um estudo de caso**. 2014. 102 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Centro Universitário UNA, Belo Horizonte, 2014.

SPERANDIO, Luan. Por que o Brasil é um país de analfabetos financeiros – e como isso atrapalha a nossa vida. **Gazeta do Povo**, 2020. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-pais-dos-analfabetos-financeiros/>>. Acesso em: 07 set. 2022.

STEFANO, Fabiane. Campeã em educação, Finlândia agora exporta seu modelo. **Revista Exame**, 2017. Disponível em: <<https://exame.com/revista-exame/o-valor-da-educacao/>>. Acesso em: 07 set. 2022.

YAZBEK, Priscila. Brasil é o 74º em ranking de educação financeira. **Revista Exame**, 2015. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/exame.com/invest/seu-dinheiro/brasil-e-o-74o-em-ranking-global-de-educacao-financeira/amp/>>. Acesso em: 02 set. 2022.